

ROBERTO POGGI

NOTE D'ARCHIVIO SUI RAPPORTI TRA ENRICO RAGUSA
E IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI GENOVA

RIASSUNTO

Sono trascritte e commentate alcune lettere inedite scritte da Enrico Ragusa tra il 1871 e il 1883 e inviate a Genova a Giacomo Doria e Raffaello Gestro. Sono inoltre trattate due liste di Coleotteri siciliani compilate da Ragusa nel 1880 e nel 1881 e di non facile reperimento.

Parole chiave: Enrico Ragusa, Museo Civico di Storia Naturale di Genova, lettere, pubblicazioni.

SUMMARY

Archival notes on the relationship between Enrico Ragusa and the Civic Museum of Natural History in Genoa. Some unpublished letters written by Enrico Ragusa between 1871 and 1883 and sent to Giacomo Doria and Raffaello Gestro in Genoa are transcribed and commented. Furthermore, two lists of Sicilian beetles compiled by Ragusa in 1880 and 1881 and which are not easy to find are treated.

Key words: Enrico Ragusa, Civic Museum of Natural History of Genoa, letters, publications.

Nell'archivio del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova si conserva una piccola serie di lettere (sette in tutto) scritte da Enrico Ragusa nel periodo compreso tra il 1871 e il 1883 e indirizzate prima al Direttore Marchese Giacomo Doria (2 lettere, 1871 e 1874) e poi al Vice Direttore Prof. Raffaello Gestro (5 lettere, 1875-1883); dalla loro lettura si possono ricavare conferme a fatti già noti ma anche dati inediti che contribuiscono a

migliorare le nostre conoscenze sulla vita di Ragusa e sui suoi rapporti col personale del Museo di Genova.

Per facilità di riferimento le lettere sono qui numerate da 1 a 7.

LETTERA 1 (a Giacomo Doria, 13.XI.1871, su carta bianca) (Fig. 1)

Palermo 13. 9^{bre}.71¹

Illustr.^{mo} Sig.^r Marchese,

Ho ricevuto dal Dr. C. A. Dohrn² di Stettino l'avviso che ha spedito al mio indirizzo una cassetta contenente dei coleotteri che trovasi presso di Lei.

La pregherei dunque, se volesse, avere la gentilezza a farla rimettere al capitano del vapore di Florio che parte per Palermo³, con il seguente indirizzo: Sig.^{ra} Angelina De Pace Florio⁴ per Sig.^r Enrico Ragusa . Pal.^o.

Ringraziandola di tanto disturbo ho l'onore di dirmi suo dev.^{mo} ed obbl.^{mo}

Enrico Ragusa

Fig. 1 — (lettera 13.XI.1871)

¹ Nell'Ottocento era abitudine abbastanza frequente indicare i mesi dell'ultimo quadrimestre dell'anno non col loro nome, ma con il numero seguito apicalmente da "bre", da cui 7^{bre} per settembre, 8^{bre} per ottobre, 9^{bre} per novembre e 10^{bre} per dicembre.

² Carl August Dohrn (1806-1892), coleotterologo di Stettino, fu in rapporto con molti entomologi italiani; il figlio Anton (1840-1909) fondò nel 1872 la Stazione Zoologica di Napoli che oggi porta il suo nome.

³ La compagnia di navigazione Florio teneva regolari collegamenti commerciali tra Palermo e Genova.

⁴ Angelina Florio (1835-1905), sposata con Luigi De Pace, era la primogenita dell'armatore e imprenditore Vincenzo Florio (1799-1868). Questa segnalazione suggerisce l'esistenza di rapporti abbastanza stretti tra i Florio e i Ragusa. Anche le loro rispettive tombe di famiglia sono state edificate in aree contigue nel Cimitero di Santa Maria del Gesù a Palermo (A. Carapezza, in verbis).

LETTERA 2 (a Giacomo Doria, 6.VIII.1874, su carta intestata “Hotel Trinacria – Palermo / Ragusa”) (Fig. 2 e 3)

Fig. 2 — (lettera 6.VIII.1874, 1^a facciata)

Pal.^{o5} 6 Agosto 74

Ill.^{mo} Sig.^r Marchese !

Le spedisco con la presente le *Nebria Andalusica* promesse⁶, più una *Cicindela campestris*, 2 *Car.[abus] morbillosus* e una var. (334) *Servillei*, tutti coleotteri della nostra Palermo, che spero vorrà gradire. Appena sarò in grado di farlo le farò un ricco invio di coleotteri della Sicilia.

In quanto ai pipistrelli, lucertole, serpi ecc. non ho dimenticato la commissione ed ho già scritto nell'interno dell'isola⁷.

Colla viva speranza di ricevere ben presto di Lei buone nuove ho l'onore di dirmi di Lei dev.^{mo} amico

Enrico Ragusa

P.S. Desidererei sapere se Ella ricevette una mia lettera spedita da M.^{te} Carlo presso Monaco⁸.

⁵ Pal.^o sta ovviamente per Palermo.

⁶ Evidentemente promesse in una lettera precedente questa, oggi non presente in archivio, oppure nel corso di un incontro svolto a Genova (vedi nota 8). Il Carabidae citato è oggi correttamente indicato come *Nebria andalusia* Rambur, 1837.

⁷ Giacomo Doria non mancava mai di chiedere ai propri corrispondenti di procurargli vertebrati locali per incrementare le collezioni del Museo di Genova; occupandosi egli in particolare di chiroterti e di erpetologia, la richiesta di “pipistrelli, lucertole, serpi” rientra nella consuetudine. È facile che la persona dell’“interno dell’isola” cui fa riferimento Ragusa possa essere Francesco Minà Palumbo (1814-1899), il ben noto naturalista residente a Castelbuono, nelle Madonie.

⁸ Quindi nell'estate del 1874 Ragusa fu a Montecarlo, nel Principato di Monaco, non è dato sapere se per vacanza o per eventuali rapporti di lavoro, e probabilmente facendo prima una sosta a Genova, dove è facile che Ragusa potesse avere ancora degli amici di famiglia, considerato che suo nonno Pietro si era trasferito da Palermo nella città ligure e che suo padre Salvatore era nato il 13 febbraio 1805 proprio a Genova, dove aveva vissuto sino all'incirca al 1840.

Fig. 3 — (recto)

Fig. 3 — (verso)

LETTERA 3 (a Raffaello Gestro, 1.III.1875, su carta bianca bordata a lutto⁹)
(Figg. 4, 5 e 6)

Fig. 4 — (lettera 1.III.1875, 1ª facciata)

Pal.º 1.3.1875

Carissimo Sig.º D.º! ¹⁰

Con la posta d'oggi le invio una scatoletta contenente qualche coleottero di Sicilia - sono pochissimi, ma vi troverà 5 o 6 specie buone!

Lo scopo dell'invio è di comunicarle, per averne il di Lei giudizio, il N° 370¹¹ *Nebria Andalusica* per confrontarla col 369 *Nebria Nebrodensis m. nov. sp.*¹²? Che non è la *Andalusica* si vede alla forma del corsetto ed alle elitre più arrotondate. Mi sembra più vicina alla *brevicollis* (?)

I N° 360. 364. 65. 67. 68. 73. li ho messo semplicemente per confronto, e per la località.

Colla speranza che Ella goda ottima salute, e che presto avrò un di Lei scritto, la prego dia miei più affettuosi saluti al Sig.º Marchese

⁹ All'epoca era consuetudine piuttosto diffusa scrivere su carta da lettere bordata in nero quando lo scrivente era a lutto per la morte di un parente stretto; l'uso si protraeva per parecchi mesi, ma in genere non oltre l'anno dalla data del decesso. Il lutto di riferimento nella lettera n. 6, del giugno 1876, dovrebbe essere quello relativo alla scomparsa del padre di Ragusa, Salvatore, avvenuta nel precedente mese di marzo.

¹⁰ Da questa lettera in poi le missive di Ragusa sono tutte indirizzate a Raffaello Gestro.

¹¹ Accade assai spesso che sugli spilli di insetti raccolti nell'Ottocento o nel primo Novecento siano infilate piccole etichette, non di rado a stampa, recanti un numero e talora senza altre indicazioni. Queste etichette numeriche fanno sempre riferimento a qualche elenco autografo (inserito nel corpo di una lettera o su un foglio separato associato ad una lettera), in cui figurano le corrispondenze tra i numeri e i nomi e i dati di raccolta di ogni esemplare. È quindi fondamentale non rimuovere mai dagli spilli tali numeri e conservare accuratamente negli archivi gli elenchi che permettono di collegare numeri ed esemplari. Nel caso in questione Gestro provvede ad aggiungere in ogni spillo la trascrizione dei dati comunicati da Ragusa.

¹² Su questa presunta nuova forma di Carabidae Ragusa torna nella successiva lettera 4. Il

Fig. 6 — (lettera 1.III.1875, 3^a facciata)

Doria ed al Sig.^r Fea¹³, ed Ella gradisca una cordiale stretta di mano dal di Lei dev.^o ed aff.^{mo} amico

Enrico Ragusa

Spedisco oggi.

360. *Nebria complanata* 2. Mondello Pal.^{o14}

361 *Ctenistes Kiesenwetteri* m. Navurra¹⁵

2 *Cartodere pilifera* Reitter nov. sp. Navurra¹⁶

3 *Trimium Siculum* Saulcy Navurra¹⁷

4 *Bembidium Siculum* Pal.^o

5 *Trechus minutus* ”¹⁸

6 *Cossyphus insularis* Navurra¹⁹

7 *Scarites gigas* Mondello²⁰

8 *Cicindela campestris* ”

9 *Nebria Nebrodensis*²¹ Madonie

370 “ *Andalusica* Pal.^o”

1 *Cebrio* ---? --- ”

2 *Pachypus caesus* ”

3 *Licinus Siculus* ”²²

taxon non venne poi mai descritto e non figura nel suo Catalogo del 1883; col tempo Ragusa probabilmente si convinse che non si trattava di una specie diversa dalla comune *Nebria brevicollis* (Fabricius, 1792).

¹³ Leonardo Fea (1852-1903), xilografo ed assistente al Museo di Genova, avrebbe in seguito esplorato la Birmania (1885-1888) e l’Africa occidentale (1898-1903); Ragusa lo cita anche nelle successive lettere 5, 6 e 7 in relazione alle raccolte eseguite da Fea a Pantelleria.

¹⁴ *Eurynebria complanata* (Linnaeus, 1767), oggi in pesante rarefazione su tutte le coste sabbiose italiane, all’epoca era comune sulla spiaggia di Mondello.

¹⁵ Ragusa scrive m. (per “mihi”) perché fu il primo a citare per la Sicilia *Ctenistes kiesenwetteri*, che però venne poi effettivamente descritto nel 1874 da Felicien de Saulcy, a cui oggi è giustamente attribuito.

¹⁶ Oggi inserita nel genere *Dienerella* Reitter, 1911. Edmund Reitter descrisse *Cartodere pilifera* nel 1875 su individui raccolti da Ragusa sul Monte Pellegrino. Questi esemplari provenienti da Navurra (oggi nell’abitato di Casteldaccia) quindi non appartengono alla serie tipica.

¹⁷ La specie citata in realtà non è mai stata descritta; si tratta di un nome in litteris, poi risultato riferibile a *Zibus leiocephalus* (Aubé, 1833).

¹⁸ Oggi sinonimo di *Trechus quadristriatus* (Schränk, 1781).

¹⁹ Oggi sinonimo di *Cossyphus moniliferus* Chevrolat, 1829.

²⁰ Oggi sinonimo di *Scarites buparius* (Förster, 1771).

²¹ Vedi note 12 e 29.

²² Oggi sinonimo di *Licinus punctatulus* (Fabricius, 1792).

P.S. Il Bledius che Ella mi donò di Tunisi²³ è il Bledius atramentarius scoperto da Rottenberg²⁴ in Sicilia.

LETTERA 4 (a Raffaello Gestro, 24.III.1875, su carta bianca bordata a lutto)
Palermo 24.3.75

Carissimo D.^{re} !

Finalmente il fotografo volle inviarmi delle copie della mia ultima fotografia, e così posso avere il piacere di offrirgliene una²⁵ in cambio della sua che Ella gentilmente mi offrì nel mio ultimo passaggio a Genova²⁶.

Sarò gratissimo e molto obbligato se Ella mi favorirà dei coleotteri della Tunisia, avendo gl'insetti di quella contrada un interesse speciale per me²⁷.

Non ho trovato ancora in Sicilia nessun Cycbrus²⁸, e darei moltissimo per avere il C. meridionalis che Chaudoir descrive nell'Abeille come di Sicilia – speriamo di ritrovarlo.

Ho già messo da parte molti coleotteri destinati per il Museo Civico di Genova, e li spedirò fra breve.

In quanto alla mia Nebria Nebrodensis, ecco quanto mi scrive ora il Sig.^r Putzeys²⁹:

²³ Questa frase fa comprendere che in data anteriore al 1875 Ragusa ricevette materiali tunisini in dono dal Museo di Genova. A parte questi, da indagini svolte nell'archivio del Museo si è appurato che nell'ottobre 1871 vennero spediti a Ragusa ben 218 esemplari riferibili a 50 diversi taxa di Coleotteri, comprendenti specie anche piuttosto rare, di provenienza alpina o ligure, sicuramente non rinvenibili in Sicilia. Tenendo conto che Ragusa nel 1884 vendette la sua collezione di Coleotteri non siciliani a John Henry Leech (1862-1900) (A. Carapezza, in verbis), tali reperti oggi dovrebbero essere conservati al Natural History Museum di Londra.

²⁴ Il Barone tedesco Arthur Leopold Rottenberg (1843-1875) eseguì nel 1869 importanti raccolte entomologiche in Sicilia

²⁵ Vedi Fig. 3. La foto è stata scattata nello studio di Giuseppe Incorpora (1834-1914), fondatore a Palermo di un celebre studio fotografico, i cui discendenti sono tuttora in attività.

²⁶ Chiara prova di una visita di Ragusa al Museo di Genova in data non troppo lontana dal marzo 1875.

²⁷ L'interesse è facilmente comprensibile, stanti le affinità faunistiche esistenti tra Tunisia e Sicilia. Si veda anche la successiva nota 31.

²⁸ L'informazione è certamente da porre in riferimento all'articolo "Osservazioni sopra alcune specie italiane del genere *Cycbrus*" pubblicato da Gestro nei primi mesi del 1875 sugli *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova*, vol. 6: 537-543.

²⁹ Si tratta del belga Jules Putzeys (1809-1882), magistrato e famoso specialista di Carabidae, a cui Ragusa aveva evidentemente inviato alcuni esemplari della presunta nuova specie per un parere. Nella trascrizione del testo francese Ragusa è incorso in alcuni piccoli errori lessicali che qui si sono mantenuti.

Nebria. Certainement différent par son corselet moins rétréci vers la base, ses angles antér. moins saillans, ses côtés antér. plus arrondis; la gouttière longeant la marge moins large, les épaules moins arrondies. Se rapproche beaucoup plus de la brevicollis dont cependant elle diffères par les côtés antér. du corselet plus elargis et plus arrondis. C'est peut-être une esp. nouv.

Io dunque l'ho messa in raccolta come Nebria brevicollis var. Nebrodensis; intanto spero poterle inviare una lunga serie di questo insetto ed Ella vedrà allora come differisce dalla Andalusica.

Sperando avere ben presto di Lei buone nuove, e gl'insetti promessi, gradisca un saluto affettuoso dal di Lei dev.^{mo} ed obbl.^o amico e collega

Enrico Ragusa

LETTERA 5 (a Raffaello Gestro, 21.X.1875, su carta bianca bordata a lutto)
Palermo 21. 8^{bre}.75

Carissimo Sig.^r Prof. ^{re} !

Meglio tardi che mai ! Posso in ogni modo assicurarle che non è stata mia colpa se non ho mandato pria d'oggi il Catalogo degli Emitteri Siciliani che mi è giunto in questo momento, e che avevo già chiesto nel passato Luglio³⁰.

Le sarei tenutissimo se potrebbe [sic] inviarmi l'ultimo lavoro del Fairmaire dei coleotteri della Tunisia pub. nel Bul. del Mus³¹. Ho ricevuto con immenso piacere il telegramma del Sig.^r Marchese Doria³², e la prego di ringraziarlo per parte mia.

³⁰ Non si tratta naturalmente del "Catalogo degli Emitteri della Sicilia" di Ragusa, che avrebbe visto la luce solo nel 1907, ma dell'articolo di Minà Palumbo "Emitteri siciliani. Catalogo", pubblicato nel 1870 sulle *Nuove Effemeridi Siciliane* (vol. 2: 67-73; 117-125), che evidentemente già nel 1875 era difficile procurarsi a Palermo.

³¹ L'indicazione di Ragusa "Bul. del Mus." va ovviamente riferita agli *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova*; Léon Fairmaire (1820-1906) è il coleotterologo francese che ha studiato i Coleotteri raccolti in Tunisia nel 1873 da Abdul Kerim, preparatore del Museo di Genova, rendendone noti i risultati nell'articolo "Coléoptères de la Tunisie récoltés par M.^r Abdul Kerim". Tale lavoro è stato pubblicato nel vol. VII degli *Annali*, alle pp. 475-540, quando ancora non si indicava il giorno preciso della tiratura degli estratti. Non avendo riferimenti diretti nelle lettere di Fairmaire a Gestro, avevo datato la sua uscita (POGGI, 2010: 26) nel periodo compreso tra ottobre e novembre 1875; questa lettera del 21 ottobre permette ora di restringere con maggior precisione la data di stampa alle prime tre settimane del mese di ottobre.

³² Il dichiarato interesse di Ragusa per la fauna coleotterologica tunisina, già esplicitato nella lettera del 24 marzo (vedasi nota 27), evidentemente aveva spinto il Marchese Doria ad avvisarlo subito, addirittura con telegramma, sull'uscita del lavoro di Fairmaire, in cui oltretutto sono anche presenti descrizioni di nuovi taxa.

Son felice che il Sig.^r Fea sia arrivato sano e salvo in Genova e spero ben presto avere le notizie che egli mi promise sulle sue raccolte di Pantelleria³³; intanto me lo saluti tanto.

Due giorni dopo la partenza del Sig.^r Fea feci una escursione alla Navurra e catturai un nuovo Adelops³⁴; peccato che il Sig.^r Fea sia arrivato e partito in furia in furia.

Si valga di me per quel che posso e mi creda sempre di Lei aff.^o amico

Enrico Ragusa

LETTERA 6 (a Raffaello Gestro, 21.VI.1876, su carta bianca bordata a lutto)
Palermo 21.6.76

Carissimo Sig.^r Collega !

Avrei qualche buona specie siciliana da offrirle in cambio di altre d'Europa – vuole che le spedisca ?

Intanto io oggi le diriggo [sic] la presente onde pregarla a volermi far Socio s'è possibile, agli Annali ove Ella pubblica i suoi lavori.

È questo il solo periodico veramente serio ed utile alla scienza, ove non vedon-si figurare certi pomposi cataloghi, nei quali anzitutto non si sa se le specie siano ben definite; e ne faccio le mie più vive congratulazioni al benemerito Signor Marchese Doria, ed a Lei stesso !

L'amico Fea mi aveva promesso a Palermo, di mandarmi poi un'elenco [sic] delle specie da lui trovate a Pantelleria; vorrebbe Ella ricordarglielo?

Intanto mi creda per sempre di Lei aff.^{mo}

Enrico Ragusa

³³ È già stato sottolineato in altre occasioni che Ragusa aveva coltivato a lungo il desiderio di effettuare raccolte nell'Isola di Pantelleria e che si decise a realizzare il suo sogno solo nel maggio del 1875, dopo aver saputo che il Marchese Doria aveva intenzione di far esplorare l'isola; si veda a tal proposito quanto scritto da RAGUSA, 1876, riportato e commentato poi ad es. da BACCETTI, MASSA & POGGI, 1995 o da ROMANO, 2004.

Leonardo Fea, imbarcato sul cutter "Violante" del Capitano Enrico D'Albertis, svolse ricerche a Pantelleria dal 28 settembre al 3 ottobre 1875, giungendo poi il 5 ottobre a Palermo, dove chiaramente incontrò Ragusa, e ripartendone l'8 per rientrare a Genova.

³⁴ Si tratta del Leiodidae Cholevinae descritto sei anni dopo dallo stesso Ragusa col nome di *Adelops Destefanii*, poi a lungo attribuito al genere *Bathysciola* Jeannel, 1910 ed oggi infine indicato come *Salfia destefanii* (Ragusa, 1881). L'escursione fu quindi eseguita il 10 ottobre 1875; nella descrizione però RAGUSA (1881) riporta di aver raccolto gli esemplari nel mese di gennaio di alcuni anni prima, probabilmente confondendosi perché la data di questa lettera è certa.

LETTERA 7 (a Raffaello Gestro, 12.X.1883, su carta intestata "Hotel Trinacria – Palermo / Ragusa") (Fig. 7)

Fig. 7 — (lettera 12.X.1883)

Palermo 12. 8bre. 83

Carissimo Collega

Grazie mille dei due volumi, (splendidi) ricevuti oggi, che mi fecero immenso piacere.

Sarei pronto a cambiare dei coleotteri Siciliani, per dei Volumi degli Annali del Museo Civico da me non posseduti, e se Ella accetta la proposta, mi faccia una Desiderata e mi dica quali Vol. potrebbe inviarmi.

La prego dei miei cordiali saluti all'illustre Marchese Doria ed all'amico Fea e mi creda sempre di Lei aff.^{mo} collega

Enrico Ragusa

Nella stessa cartellina che contiene le lettere di Ragusa si è rinvenuta

anche una lettera circolare a stampa, datata 10 settembre 1880 e scritta in francese, in cui Ragusa si rivolge ai colleghi entomologi europei chiedendo loro dati sui Carabidi siciliani, di cui egli scrive di star compilando un catalogo.

La pubblicazione comprende una copertina, con la richiesta in prima pagina, e otto facciate (numerate 1-8) con l'elenco delle specie.

Questa lettera è stata poi considerata una pubblicazione, tanto da essere citata da DERKSEN & SCHEIDING, 1968 come "Liste des Carabidae de Sicile".

Palerme 10 Septembre 1880

Hotel des Palmes

Monsieur et honoré collègue

Je m'adresse à votre amabilité pour m'aider à terminer un travail que j'ai commencé sur les coléoptères trouvés en Sicile.

Je prends donc la liberté de vous adresser une liste des carabides que j'ai collectionnés moi même depuis douze ans en y joignant ceux que l'on dit avoir été trouvés en Sicile; j'ai marqué d'une croix (·:) ceux que je ne possède pas.

Je vous serai obligé de vouloir bien me fournir des renseignements sur les espèces qui ne figurent pas dans cette liste, et que vous possédez comme provenant de Sicile, et aussi sur celles que je ne possède pas, en m'indiquant particulièrement à quelle époque ils ont été recueillis, par qui, et dans quelle partie de la Sicile.

J'ose espérer que vous vous intéresserez à ma demande et je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les plus dévoués.

Enrico Ragusa

L'anno seguente (1° agosto 1881) Ragusa stampa una seconda lettera, in cui ringrazia tutti i colleghi che hanno collaborato con lui, pubblicando nelle pagine 9-24 i nuovi dati aggiornati sui Carabidae e i primi elenchi relativi a successive famiglie. Anche questa lettera viene citata in DERKSEN & SCHEIDING, 1968, col titolo "Addenda Carabidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Clavigeridae et Silphidae Siciliae". Da notare che Ragusa curiosamente inserisce tra i Clavigeridae anche specie riferibili a Paussidae e Scydmaenidae (si adotta qui l'assetto sistematico delle famiglie in vigore all'epoca).

Palerme, 1^{er} Août 1881

Hotel des Palmes

Monsieur et honoré Collègue

En réponse à ma première lettre plusieurs entomologistes distingués ont bien voulu m'encourager à continuer mon travail sur les coléoptères de Sicile, et parmi eux, j'aime à noter particulièrement Messieurs René Oberthür, Von Heyden, Baudi, L. Bedel, de Borre, Fairmaire, D.r Stierlin, Everts, D.r Schaufuss, Von Hopffgarten, Camerana, A. Palumbo, De Marchi, De Stefani, Puton, Reveliere et Malfatti – que je remercie des très précieuses informations qu'ils ont bien

voulu me donner sur le espèces que je ne possédais pas, et qui vont me permettre d'ajouter à ma première note (Carabidae) 60 espèces et 21 variétés.

A peine fixé sur la validité de certaines espèces, j'espère pouvoir publier la première partie de mon travail que je continuerai si l'on veut bien me conserver le bienveillant appui, qui m'à été temoigné jusqu'ici.

Agréez, Monsieur et honoré collègue, l'assurance de mes sentiments bien devoués.

Enrico Ragusa

Col 1883 Ragusa diede inizio alla stampa del vero e proprio “Catalogo ragionato dei Coleotteri della Sicilia” e non pubblicò più liste preliminari da distribuire ai corrispondenti.

In appendice a questo volume si riporta la scansione integrale del primo contributo (1880), da un originale conservato nel Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova, e del secondo contributo (1881), da un originale conservato nel Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut di Müncheberg (Germania), che si ringrazia per la collaborazione.

BIBLIOGRAFIA

- BACCETTI B., MASSA B. & POGGI R., 1995. L'esplorazione naturalistica a Lampedusa, Linosa e Pantelleria (pp. 23-37) in: Massa B. (ed.), Arthropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria (Canale di Sicilia, Mar Mediterraneo). *Naturalista sicil.*, Palermo, S. IV, 19, suppl.: I-XVI + 1-912.
- DERKSEN W. & SCHEIDING U., 1968. Index Litteraturae Entomologicae. Serie II: Die Welt-Literatur über die gesamte Entomologie von 1864 bis 1900. Band III. M-R. *Deutsche Akad. Landwirtschaftswiss. Berlin*, III (M-R): 528 pp.
- POGGI R., 2010. Gli “Annali” pubblicati dal Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova: storia del periodico ed indici generali dei primi cento volumi (1870-2009). *Annali Mus. civ. St. nat. G. Doria*, Genova, 101: 1-529.
- RAGUSA E., 1876. Gita entomologica all'isola di Pantelleria. *Bull. Soc. ent. ital.*, Firenze, 7 (1875): 238-256.
- RAGUSA E., 1881. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1 (1): 5-9, tav. I.
- RAGUSA E., 1883-1898. Catalogo ragionato dei Coleotteri della Sicilia. *Stab. Tipogr. Virzi*, Palermo, 469 pp.
- ROMANO M., 2004. Cenni storici sulla Società Siciliana di Scienze Naturali e su “Il Naturalista Siciliano”. *Naturalista sicil.*, Palermo, S. IV, 28 (2): 823-859.

Indirizzo dell'Autore — R. POGGI, Conservatore Onorario a vita, Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”, Via Brigata Liguria, 9 - 16121 Genova; e-mail: rpoggi@comune.genova.it

